

lende fasen van implementatie (deels) andere factoren een rol spelen. Bovendien is de steekproef te klein om de aanzienlijke verschillen in computergebruik te verklaren die tussen de twaalf in het onderzoek betrokken scholen optreden. Dit bemoeilijkt het trekken van conclusies over veranderingen die nodig zijn om het gebruik van courseware te stimuleren.

Het tweede deelonderzoek, waarin vraagesprekken met docenten zijn gevoerd, is erg beperkt van opzet, zeker in vergelijking met het grote aantal gesprekken dat in het derde en vierde deelonderzoek is gevoerd. Het ging slechts om vijf docenten, waarvan er bovendien twee werkzaam waren in het lager agrarisch onderwijs (dat in het vragenlijstonderzoek buiten beschouwing is gebleven).

De beide deelonderzoeken die zijn gericht op de ontwikkeling van courseware en de organisaties die daarbij een rol spelen, leiden tot een uitgebreid overzicht van 'actoren en factoren' die hier kunnen worden onderscheiden. Ook worden daarbij optredende problemen in kaart gebracht, hetgeen zeker voor ontwikkelaars zinvolle informatie zal vormen. Het is jammer dat in de deelstudie die zich richtte op de ontwikkeling van courseware, slechts drie ontwikkeltrajecten tot het einde konden worden gevolgd. Bovendien komen in dit deelonderzoek niet de pakketten aan bod die werden ingezet door de docenten waarmee vraagesprekken zijn gevoerd. Juist hier zou het interessant zijn geweest om verbanden te zoeken tussen kenmerken van de courseware waarvan het ontwikkeltraject is gevolgd en de opvattingen van docenten over die programmatuur.

Het geheel overziend kan worden gesteld dat een zwak punt van deze studie is, dat de verschillende deelonderzoeken onvoldoende op elkaar afgestemd zijn en dat de deelstudies bij docenten te kleinschalig van opzet zijn om een goed beeld te krijgen van de context waarin de programmatuur wordt ingezet. Nu ligt de nadruk meer op de ontwikkeling van programmatuur en de processen die daarbij een rol spelen, dan op de factoren die van invloed zijn op het gebruik van die programmatuur door docenten. Wat bovendien wordt gemist, is aandacht voor het verschijnsel 'krachtige leeromgeving'. Juist dergelijke leeromgevingen, waarin ICT een belangrijke functie kan vervullen, stellen specifieke eisen aan courseware. Zal de ecologische benadering daadwerkelijk leiden tot meer gebruik van educatieve programmatuur in het onderwijs? De praktijk moet het leren.

Ed Smeets

Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen
Katholieke Universiteit Nijmegen

Referenties

- Brummelhuis, A.C.A. ten (1995). *Models of educational change: the introduction of computers in Dutch secondary education*. Academic Dissertation. Enschede: Universiteit Twente.
- Janssen Reinen, I.A.M. (1996). *Teachers and computer use: the process of integrating IT in the curriculum*. Academic Dissertation, Enschede: Universiteit Twente.
- Keursten, P. (1994). *Courseware-ontwikkeling met het oog op implementatie: de docent centraal*. Academisch proefschrift. Enschede: Universiteit Twente.

L. Sontag

Vormgeving en effecten van onderwijs aan vier- tot zevenjarige leerlingen

Thesis Publishers, Amsterdam, 1997, ISBN 90-9011158-1, f 35,-

Achtergronden

Hoewel de integratie van kleuter- en lagere school al ruim tien jaar een feit is, is het aantal studies dat gericht is op het reilen en zeilen in de kleutergroepen van de basisschool zeer beperkt gebleven. Voor een deel kan dat ongetwijfeld verklaard worden uit de traditionele opvatting dat voor kleuters spelen centraal dient te staan, en niet leren. Evaluatie van het kleuteronderwijs, en dan zeker als het zou gaan om cognitieve-effectenmetingen is voor menig- een nog taboe. Er is de laatste jaren echter een kentering ontstaan in het denken over het

onderwijs aan kleuters. Kleuteronderwijs, of ruimer: onderwijs aan jonge kinderen, wordt momenteel meer en meer in verband gebracht met de bestrijding van onderwijsachterstanden. De evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) heeft laten zien dat autochtone en vooral allochtone arbeiderskinderen doorgaans al met een flinke achterstand in groep 1 van het basisonderwijs starten. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat zij deze achterstand in hun gang door het basisonderwijs doorgaans niet meer inhalen (vgl. Mulder, 1996). Het besef is doorgedrongen dat, wil men de onderwijskansen van deze groepen verbeteren, er zo vroeg mogelijk actie zal moeten worden ondernomen. Dit heeft geleid tot een explosieve groei van allerlei voor- en vroegschoolse programma's (bv. Opstap) en tegelijkertijd tot meer aandacht voor de cognitieve ontwikkeling in de kleutergroepen. Een belangrijke stimulans daarbij is gegeven door de Commissie Evaluatie Basisonderwijs (1994) en de Commissie (Voor)schoolse Educatie (1994).

In het kielzog van beide commissies zijn onlangs twee studies gepubliceerd waarin het onderwijs aan jonge kinderen centraal staat. De eerste studie, van Driessen & Claassen (1996) (zie ook Driessen, 1997, in dit tijdschrift), heeft betrekking op de relatie tussen cognitieve en niet-cognitieve leerlingkenmerken en de pedagogisch-didactische aanpak van leerkrachten in groep 1 en 2. Het betreft een landelijk, grootschalig onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van data van het cohort Primair Onderwijs ('PRIMA'). De gegevens hebben betrekking op één meetmoment. De tweede studie, die in deze recensie centraal staat, is het proefschrift van Sontag (1997). Beide studies vertonen veel gemeenschappelijke trekken; ik zal daar op het eind van deze bespreking kort aandacht aan besteden. Eerst richt ik me echter op het onderzoek van Sontag.

Theoretisch kader

In het eerste deel van haar dissertatie gaat Sontag in op de theoretische achtergrond van haar onderzoek. De algemene vraagstelling luidt: Wat is de invloed van kenmerken van de school- en klasse-organisatie op de prestaties en de ontwikkeling van leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs? Alvorens vanuit de empirie een antwoord te geven op deze vraag presenteert Sontag eerst een overzicht van (klassieke) theorieën over de ontwikkeling van taal en cognitie bij jonge kinderen (o.m. Piaget, Vygotsky). Vervolgens bespreekt zij enkele, wat meer recente, modellen van en visies op ontwikkeling en onderwijs (bv. Ervaringsgericht Onderwijs', 'Basisontwikkeling'). Van daaruit gaat ze kort in op de resultaten van enkele studies op dit gebied. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met het effectieve-scholenonderzoek. Op basis van het voorafgaande wordt de algemene vraagstelling uiteengelegd in een aantal specifiekere onderzoeksvragen.

Onderzoeksopzet

De steekproef voor het onderzoek bestond uit een cohort van 480 leerlingen en 99 leerkrachten (uit groep 1 en 2) van 28 scholen in de vier grote steden. De ratio achter deze regio-keuze wordt helaas niet duidelijk gemaakt; evenmin wordt een poging ondernomen aan te geven in hoeverre de verzamelde gegevens generaliseerbaar zijn. Het onderzoek concentreert zich op vier etnische groepen, namelijk Nederlanders, Surinamers/Antillianen, Turken en Marokkanen; 38% van de leerlingen is allochtoon. Deze leerlingen zijn gevolgd vanaf het moment dat ze begonnen in groep 1 tot aan het eind van groep 3. Twee keer per jaar is de cognitieve ontwikkeling (i.c. verbale en nonverbale intelligentie) getest, en bovendien zijn in groep 3 toetsen technisch en begrijpend lezen en rekenen afgenomen. De school- en klaskenmerken zijn in groep 1 en groep 2 verzameld met behulp van uiteenlopende methoden, te weten vragenlijsten, interviews, logboeken en observaties.

Beschrijvende analyses

Uit een eerste serie beschrijvende analyses van intelligentie en prestaties komen de inmiddels bekende verschillen naar sociaal milieu en etnische herkomst naar voren. In groep 1 en 2 zijn

nonverbale verschillen vooral milieu-gerelateerd, terwijl verbale verschillen met zowel milieu als etniciteit samenhangen. De gegevens wat betreft de passieve woordenschat laten zien dat de Marokkaanse en Turkse leerlingen op het eind van groep 2 een inhaalrace lopen; dit neemt echter niet weg dat hun prestaties dan nog ver onder die van de Nederlandse en Surinaamse leerlingen liggen. De prestaties qua technisch lezen en rekenen in groep 3 blijken sterker met milieu dan met etniciteit samen te hangen. Tegelijkertijd blijkt dat er wel een samenhang bestaat tussen de etnische herkomst en begrijpend lezen, een vaardigheid die minder van instructie afhankelijk is.

Scholen en leerkrachten verschillen sterk wat betreft hun effectiviteitskenmerken, zoals ouderparticipatie, monitoring van vorderingen, taalbeleid (op NT2-onderwijs en zijn overigens de meeste leerkrachten niet voorbereid); dergelijke verschillen treden echter niet op met betrekking tot onderwijskundig leiderschap, teamconsensus en prestatiegerichtheid. De verwerving van de basisvaardigheden (taal, voorbereidend lezen en rekenen) vindt in de kleutergroepen vooral spelenderwijs plaats; gerichte leeractiviteiten worden slechts spaarzaam ondernomen.

Sontag heeft geprobeerd de effectiviteitskenmerken samen te vatten tot een beperkt aantal factoren. Evenals veel andere onderzoekers voor haar (bv. Driessen & Claassen, 1996) moest ook zij echter concluderen dat dat eigenlijk niet mogelijk is; dergelijke kenmerken hangen doorgaans namelijk als los zand aan elkaar. Vandaar dat zij uiteindelijk de toevlucht heeft genomen tot een werkwijze waarbij de afzonderlijke kenmerken eerst zijn getrichotomiseerd (0 ineffektieve leerkrachten; 1 'redelijk effectieve leerkrachten'; 2 'effectieve leerkrachten') en deze vervolgens zijn gesommeerd tot twee dimensies, namelijk schoolorganisatie en pedagogisch-didactische aanpak. Sontag is nog nagegaan in hoeverre er sprake is van stabiliteit van de pedagogisch-didactische aanpak over twee leerjaren (groep 1 en 2) heen. Op de afzonderlijke kenmerken blijkt er wel enige stabiliteit te zijn, maar qua aanpak-als-geheel niet. Ten dele valt dit volgens Sontag te verklaren uit de gedachte dat de aanpak van de leerkracht zou moeten sporen met de ontwikkelingsfase van de leerling.

Effectenanalyses

De kern van Sontags dissertatie wordt gevormd door multilevel-analyses waarbij wordt nagegaan in hoeverre de cognitieve en linguïstische ontwikkeling van de leerlingen wordt beïnvloed door de school- en klaskenmerken. Deze analyses zijn modelmatig opgebouwd. In een eerste serie analyses is de afhankelijke variabele de score op de tweede testafname in het betreffende leerjaar. Achtereenvolgens worden ter verklaring daarvan drie blokken van kenmerken ingevoerd/toegevoegd: leerlingkenmerken (o.a. SES, herkomst, de score op de eerste testafname), leerkrachtkenmerken (aanpak en organisatie) en contextkenmerken (o.m. cultureel-etnische situatie, groepssamenstelling). De resultaten van deze analyses kunnen teleurstellend worden genoemd. Hoewel er verschillen zijn tussen leerkrachten in hun pedagogisch-didactische aanpak en schoolorganisatie, houden deze geen verband met de verbale en nonverbale vaardigheden van hun leerlingen. De meeste verklaringskracht heeft steeds het resultaat op de eerder afgenomen toets, het aanvangsniveau.

In een tweede analyse analyseert Sontag de ontwikkeling in de eerste twee leerjaren; dat doet zij met behulp van een soort groeiscoringen. Omdat ze in de eerdere analyses toch niets deden, zijn in deze analyse de aanpak en schoolorganisatie niet meer meegenomen. Hier blijkt dat er sprake is van individuele verschillen in ontwikkeling. De verbale ontwikkeling is vooral afhankelijk van de leeftijd (jongere leerlingen groeien sneller) en etniciteit (Turken en Marokkanen sneller); bij de nonverbale ontwikkeling is vooral de leeftijd en het geslacht van belang (meisjes sneller).

Waardering

Een vlot geschreven proefschrift, waarin zonder poespas - maar deskundig - wordt toegewerkt naar het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Voor degenen die alleen geïnteresseerd zijn

in die antwoorden is dit het ideale en efficiënte voorbeeld; wellicht dat anderen echter graag nog wat meer relaties uitgediept zouden hebben gezien (bv. in de multilevel-analyses naast de twee samenvattende dimensies ook de afzonderlijke effectiviteitskenmerken). Jammer is het dat er her en der wat hinderlijk storende foutjes in de tekst en tabellen zijn blijven staan; zo zijn bijvoorbeeld in alle multilevel-tabellen verschuivingen in de kolommen opgetreden en kloppen de bijbehorende teksten ook niet altijd. Een pluspunt van het onderzoek is dat gebruik is gemaakt van verschillende dataverzamelmethode, waarmee een kritiek die soms op puur pen-and-paper onderzoek wordt geleverd, wordt gepareerd; een nadeel is dat alleen een relatief beperkt aantal leerlingen uit enkele grote steden in de Randstad zijn onderzocht. Hoewel de bevindingen met name wat betreft de relaties tussen de cognitieve effectmaten en de zogenaamde effectieve-schoolkenmerken zonder meer teleurstellend zijn, is het wel tekenend dat deze overeenkomen met die uit kwantitatief onderzoek waarbij alleen met toetsen en vragenlijsten is gewerkt.

Wat betreft een vergelijking van Sontags onderzoek met dat van Driessen & Claassen (1996) kan ik heel kort zijn. Hoewel het design afwijkt, de steekproeven verschillen, de dataverzamelmethode variëren en de geselecteerde kenmerken niet in alle opzichten dezelfde zijn, is in beide onderzoeken gekozen voor dezelfde analysetechnieken en zijn ook de bevindingen nagenoeg identiek: de effectieve-schoolkenmerken blijken dus niet effectief. Evenals Scheerens & Bosker (1997) dat in het voorwoord van hun boek over dit onderwerp doen, zullen velen zich daarom afvragen: 'is the idea of school effectiveness not a myth?'.
Driessen, G. (1997). Voorbereidend lezen en rekenen in kleutergroepen: werkwijzen en resultaten. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 22, (3), 145-160.

Referenties

- Commissie Evaluatie Basisonderwijs (1994). *Onderwijs aan jonge kinderen. Deelrapport 3*. Den Haag: SDU.
Commissie (Voor)schoolse Educatie (1994). *(Allochione) kleuters meer aandacht*. Rijswijk: Ministerie van WVC.
Driessen, G. (1997). Voorbereidend lezen en rekenen in kleutergroepen: werkwijzen en resultaten. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 22, (3), 145-160.
Driessen, G. & Claassen, A. (1966). *Voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Toetsresultaten en leerling- en leerkrachtkenmerken in de kleutergroepen van het basisonderwijs*. Ubbergen: Uitgeverij Tandem Felix.
Mulder, L. (1996). *Meer voorrang, minder achterstand? Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst*. Nijmegen: ITS.
Scheerens, J. & Bosker, R. (1997). *The foundations of educational effectiveness*. Oxford: Pergamon.

Geert Driessen
ITS
Universiteit van Nijmegen